

ДЕФЕКТЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Даминова Рано Бааситовна

доцент

Абдурахимов Санжар

Турдалиев Эрали

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649941>

Аннотация: В настоящее время на современном рынке в огромном ассортименте представлены детские вещи. Многие из них не соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству детской одежды. При изготовлении данного ассортимента, основное внимание необходимо уделять внимание тканям из которых они произведены, а также к процессу производства данного вида изделий. Детская одежда должна быть удобной, красивой, соответствовать требованиям предъявляемым к данному ассортименту изделий.

Ключевые слова: ассортимент, детская одежда, возраст, назначение, фасон, дизайн.

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda zamonaviy bozorda bolalar buyumlarining katta assortimenti mavjud. Ularning aksariyati bolalar kiyimlarining sifat talablariga javob bermaydi. Ushbu assortimentni ishlab chiqarishda asosiy e'tibor ular ishlab chiqarilgan matolarga, shuningdek, ushbu turdagi mahsulotni ishlab chiqarish jarayoniga qaratilishi kerak. Bolalar kiyimlari qulay, chiroyli bo'lishi va ushbu turdagi mahsulotlarga qo'yiladigan talablarga javob berishi kerak.

Kalit so'zlar: assortiment, bolalar kiyimlari, yosh, maqsad, uslub, dizayn.

Abstract: Currently, there is a huge assortment of children's items on the modern market. Many of them do not meet the quality requirements for children's clothing. When producing this assortment, the main attention must be paid to the fabrics from which they are made, as well as to the production process of this type of product. Children's clothing should be comfortable, beautiful, and meet the requirements for this range of products.

Key words: assortment, children's clothing, age, purpose, style, design.

Детские платья – это одежда, предназначенная для девочек, состоящая из лифа с прикрепленной юбкой, что создает эффект цельного предмета гардероба. Классифицируются изделия по таким параметрам, как:

*возраст – для девочек разного возраста: новорожденных, до года, до 3-х лет и т.д.;

*назначение – для повседневной носки, школьная одежда, праздничные (нарядные) и другие модели;

*фасон – это образный силуэт, сарафан, с юбкой выше/ниже колена, платье-рубашка, туника, в форме свитера и другое;

*сезон – на рынке представлены модели для лета, зимы, а также демисезонные (для весны/осени);

*состав платья – в производстве преимущественно должны использоваться натуральные материалы, среди которых хлопок, шелк, шерсть и иные;

дизайн – классический крой, современный дизайн, «ампир», с этническими мотивами и т.д.

Любая одежда для детей, в том числе платья, подлежит обязательной оценке соответствия перед выпуском в обращение на рынок. Процедура проводится согласно положениям тех. регламента на продукцию, которая предназначена для детей и подростков. [1,7]

К одежде, которую носят дети, всегда предъявлялись более высокие требования. Это же касается и тканей, из которых детскую одежду шьют, ведь во многом качество готового изделия зависит от материала.

При выборе одежды для ребенка обязательно нужно обращать внимание на ткань, из которой они пошиты. Материал должен соответствовать ряду параметров, определяющих его качество:

*гигиеничность. Ткань не должна вызывать раздражение, покраснение или аллергию;

*прочность. На эту характеристику влияет плотность структуры — чем она выше, тем лучше;

*комфортность. Материал должен быть приятным на ощупь, не накапливать статическое электричество;

*гигроскопичность. Лучше выбирать одежду из ткани, которая хорошо впитывает влагу, за счет этого свойства она будет эффективно отводить пот от тела;

*воздухопроницаемость. Это свойство позволяет материалу дышать, отчего снижается риск появления опрелостей;

*экологичность. Выбирать вещи желательно из материалов природного происхождения, особенно это касается летних нарядов и нательного белья.

Ткани для детской одежды должны хорошо держать цвет и быть стойкими к износу.[2]

В настоящее время для производства детских изделий широко применяются: ситец, фланель.

махра. трикотаж. флис. велсофт. полиэстер. и другие.

К одежде, которую носят дети, всегда предъявлялись более высокие требования. Это же касается и тканей, из которых детскую одежду шьют, ведь во многом качество готового изделия зависит от материала.

Вне зависимости от того, решила женщина шить одежду самостоятельно или купить готовую, к выбору ткани стоит отнестись серьезно. Плохой, некачественный или даже просто неподходящий материал может навредить здоровью ребенка. одежда должна быть удобной, высококачественной мягкой и безопасной. То же самое относится и к полотну, из которого эта одежда изготовлена. Одежда из текстильных материалов, трикотажные изделия и готовые текстильные изделия, изделия из кожи и меха должны отвечать требованиям биологической и физико-химической, безопасности (гигроскопичность, воздухопроницаемость, устойчивость окраски, напряженность электростатического поля, нормированием токсичных веществ).[3]

Чтобы правильно подобрать материал для пошива детской одежды, важно помнить несколько правил: выбирайте дышащую ткань, будь то натуральное полотно или искусственное волокно, кожа ребенка должна дышать, а не преть.

Вискоза совершенно не подходит для летних вещей. В процессе изготовления ткань подвергается столь сильной обработке химикатами, что абсолютно перестает служить преградой для ультрафиолетовых лучей, вредных для детской кожи.

Одежда и ткань должны быть подходящими для возраста и уровня активности ребенка.

Вещи для детей до 3 лет должны быть легкими и обладать свойством гигроскопичности. Швы на одежде не должны вызывать раздражение, а для младенцев они делаются с наружной стороны, чтобы не соприкасаться с кожей.

От 4 до 7 лет дети максимально активны, поэтому самым подходящим материалом будет натуральная ткань, которая пропускает воздух.

Для холодного времени года прекрасно подойдут плотные материалы, способные сохранять и удерживать тепло.

Новую вещь не стоит сразу надевать на ребенка. Её необходимо постирать или тщательно прополоскать и прогладить. Это необходимо, чтобы избавиться от пыли, бактерий и любых загрязнений, осевших на ткани, а также от химических веществ, которыми могли обрабатывать полотно или уже готовое изделие. Как сделать правильный выбор и на что обратить внимание при покупке детской одежды: прежде всего, одежда должна соответствовать назначению, возрастным и психологическим особенностями ребенка, сохранять формы, размеры и цвет, а также прочность соединений материалов после стирки и глажения. Кроме того, изделия для детей должны обеспечивать свободу движения, теплозащитные свойства, вентилируемость, удобство одевания и снятия.

К выбору ткани стоит отнестись серьезно. Плохой, некачественный или даже просто неподходящий материал может навредить здоровью ребенка. одежда должна быть удобной, высококачественной мягкой и безопасной. То же самое относится и к полотну, из которого эта

Вискоза совершенно не подходит для летних вещей. В процессе изготовления ткань подвергается столь сильной обработке химикатами, что абсолютно перестает служить преградой для ультрафиолетовых лучей, вредных для детской кожи.

Одежда и ткань должны быть подходящими для возраста и уровня активности ребенка.

Вещи для детей до 3 лет должны быть легкими и обладать свойством гигроскопичности. Швы на одежде не должны вызывать раздражение, а для младенцев они делаются с наружной стороны, чтобы не соприкасаться с кожей.

От 4 до 7 лет дети максимально активны, поэтому самым подходящим материалом будет натуральная ткань, которая пропускает воздух.

Для холодного времени года прекрасно подойдут плотные материалы, способные сохранять и удерживать тепло.[4]

Новую вещь не стоит сразу надевать на ребенка. Её необходимо постирать или тщательно прополоскать и прогладить. Это необходимо, чтобы избавиться от пыли, бактерий и любых загрязнений, осевших на ткани, а также от химических веществ, которыми могли обрабатывать полотно или уже готовое изделие.

Очень часто детские вещи шьются не качественно, какие нитки стояли в машинке или оверлоке, теми и шьют по ткани любого цвета. Многие считают, что ребёнок вырастет из этой вещи быстрее, в связи с чем на это чаще всего не обращают внимание. При этом возникает большое количество недочетов в процессе обработки изделий. Такое отношение к одежде детей является очень нежелательным. Детские изделия, это такие же полноценные изделия, как и наши с вами.

А значит, что и шить их нужно полностью, не пропуская никакие операции и обрабатывая все узлы так же тщательно, как и на изделия для взрослого

👉 Очень часто дети замечают мелочи, которые не замечают взрослые.

Иногда уровень портного, который шьёт по принципу «быстро» постепенно падает.

Ещё одна нехорошая тенденция при пошиве детской одежды - пошив по готовой выкройке без корректировки на особенности детской фигуры ☒ Готовых выкроек на детей –очень много, как и групп с ними. Многие из моделей выглядят довольно странно, и сами конструкции весьма сомнительны.

Обычно к готовой выкройке прилагается только таблица размеров. Если же ребёнок по разным меркам вписывается в разные размеры , то возникают ряд проблем.

, Если у ребёнка есть погрешности в осанке, выступающий животик. Как быть, если по меркам ребёнку подходит размер на рост 140, но сам ребёнок выше или ниже ростовки...[5, 6]

Если вы планируете какую-то одежду ребёнку, не стоит бездумно моделировать по готовым выкройкам. Если одному готовая выкройка подходит, как есть, то другому - нет (и это бывает в подавляющем большинстве случаев).

У каждого ребенка есть особенности фигуры, осанка и пропорции, которые нужно учитывать, тогда действительно будет легко шить.

. Так не должны выглядеть детские изделия

Использованная литература:

- 1.Бескорвайная Г.П., Куренова С.В. Проектирование детской одежды. -М.: Мастерство, 2000.-184с.
- 2.Васильев А. Детская мода Российской империи. М.: «Альпина нон-фикшн», 2013. 230 с. ISBN 978-5-91671-177-6.так не должны выглядеть детские изделия
3. Шершнева Л.П.Основы конструирования женской и детской одежды. -М.: Легпромбытиздат, 1987. -220с.
- 4.. Бескорвайная Г.П., Куренова С.В. Проектирование детской одежды. -М.: Мастерство, 2000.- Козлова Т.В., Рыввинская Л.Б., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды М.: Легпромбытиздат, 1990 г. - 260с.
- 5.. Ларькина Л.В. Разработка технологии проектирования детской одежды с учетом психофизического развития ребенка. Автореферат дис. к.т.н. —М.: РосЗИТЛП, 2001г. 16 с. 184с.
- 6.Рахманов Н.А. Стаханов С.И. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985. - 128с.
- 7.Исматуллаева Х.З. Самикова З. Материаловедение Т-2020 Учебное пособие